

Tratamiento epistemológico y holístico sobre la figura del menor

Resumen

El estudio global y pormenorizado del menor en nuestros días, se compone de numerosas fragmentaciones jurídicas y existenciales sistémicas, que configuran un retrato no exento de complejas manifestaciones que convierten en estructural cotidianeidad, comportamientos y problemas individuales, a los que se da respuesta bajo un marco legal nacional e internacional, que posibilite el funcionamiento natural en las vidas de niños y jóvenes. La realidad es tozuda, y supone que de forma contumaz en todos los órdenes y países, aunque con distinta intensidad, se repitan aspectos presumiblemente trascendentales para el presente y el futuro de los jóvenes, los cuales, unas veces como perjudicados y otras como ofensores, precisan de respuestas resolutivas, preventivas y protectoras articuladas por los poderes del Estado.